

Virtuelle Akademie zur digitalen 3D-Rekonstruktion

Sander Münster (Universität Jena), Katrin Fritsche (Universität Jena), Malu Amanda Dänzer Barbosa (Hochschulforum Digitalisierung), Piotr Kuroczyński (Hochschule Mainz)

Digitale 3D-Rekonstruktion ist eine zentrale Arbeitstechnik zur digitalen Erforschung von Kulturerbe, jedoch fehlen noch immer Lehrangebote, die eine Anwendungskompetenz in die Breite geisteswissenschaftlicher Angebote einbringen. Im Rahmen der virtuellen Akademie zur digitalen 3D-Rekonstruktion geben Lehrende, Forschende und PraktikerInnen im Rahmen eines Videotutorienzyklus Einblicke in ihre Arbeit und vermitteln mittels leicht nachvollziehbarer videobasierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen praktische Fähigkeiten zum Einsatz von 3D-Rekonstruktionen zur geschichtlichen Forschung und Vermittlung. Die Akademie wird ausgerichtet durch das BMBF-geförderte Projekt Digital4Humanities, welches die Nutzung modularer Selbstlernangebote zur Vermittlung von digitalen Forschungsmethoden in der Hochschullehre untersucht und in Kooperation mit der AG Digitale 3D-Rekonstruktion.

Die geplanten Videotutorials werden zwischen April und September 2021 jeweils alle 2–3 Wochen veröffentlicht bzw. vorgestellt sowie über die DARIAH-Teach-Plattform bereitgestellt oder auf Youtube verlinkt.

Programm

- Kick-Off als Video-Panel im Rahmen des ersten Jahrestagungs-Teils im März: Vorstellung des Formats, der Teilveranstaltungen etc.,
- 2–3-wöchentliche Releases von Videotutorials als virtuelle Ringveranstaltung von März – September 2021 mit Sommerpause,
- Finalmeeting beteiligter Lehrender mit letztem Release und Diskussion der Ergebnisse zur vDHd-Jahrestagung im September.

Die Beiträge der Akademie thematisieren unter anderem: Photogrammetrische Rekonstruktion mittels Meshroom, digitale 3D-Architekturreekonstruktion anhand historischer Bild- und Planquellen oder digitales Storytelling in 4D-Anwendungen. Sie sind im CLARIAH-Tutorialfinder (<https://teaching.clariah.de/search>) unter dem Suchitem *Digital4Humanities* zu finden.

Ziele und Zielgruppen

Die Akademie richtet sich an Studierende und Forschende in geisteswissenschaftlichen Disziplinen und adressiert das übergeordnete Ziel der Verbreitung digitaler 3D-Rekonstruktionsverfahren über digitale Kanäle und in einer innovativen Form.

Ziele der Akademie bestehen vor allem in der Sammlung und Bündelung hochschulübergreifender Beispiele und Formate digitaler 3D-Rekonstruktionen. Mit der gleichzeitigen Archivierung dieser werden diese für Forschungs- und Lehrzwecke für Interessierte zugänglich gemacht. Weiterhin werden so die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten digitaler 3D-Rekonstruktionsmethoden aufgezeigt, welche durch den offenen Zugang über die DARIAH-Plattform als Input für Lehr- und Forschungsdesigns dienen können. Die Videos erreichen so auch interessierte Studierende, die sich in den Bereichen der digitalen 3D-Rekonstruktion weiterbilden oder diese für eigene Forschungsarbeiten nutzen wollen.